

Uç Değerli Verilerde Tip-II Regresyon Yöntemlerinin Performansları Performances of Type-II Regression Methods in Data with Outliers

Necati Alp Erilli ^{1,*}

¹ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Sivas, TÜRKİYE

Öz

Regresyon analizi, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi modellemek ve analiz etmek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Doğrusal regresyon analizi bazı varsayımlara dayanır ve bu varsayımlar gerçekleştiğinde tahmin çalışmalarında en etkin sonucu veren yöntemlerdendir. Bu varsayımlardan biri de bağımsız değişkenlerin ölçüm hatası içermemesidir. Bağımsız değişken veya değişkenlerin ölçüm hatası içermediği varsayılan durumlarda kullanılan regresyon yöntemleri tip-I regresyon yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin her ikisinin de hata içerdiği veya içerebileceği düşünülen modellerin tahminlerinde kullanılan yöntemler ise tip-II regresyon yöntemleri olarak adlandırılmaktadır. Tip-II regresyon yöntemleri genellikle metotlar arası karşılaştırmalarda kullanılmaktadır. Birçok yöntemde olduğu gibi tip-II regresyon analizinde de uç değere sahip verilerden elde edilen sonuçlar yanlı olmaktadır. Bu çalışmada literatürde sıklıkla kullanılan 5 farklı Tip-II regresyon yönteminin (Deming, Passing-Bablok, Ortogonal, En Küçük Kareler Açığortay, York regresyon yöntemleri) uç değerler karşısındaki performansları test edilmiştir. İki simülasyon olmak üzere dört farklı veri yapısında, farklı oranlarda uç değerler oluşturulmuş ve beş farklı yöntemden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre verideki uç değer oranı arttıkça, Passing-Bablok regresyon sonuçlarının daha az yanlılığa sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deming regresyonu, Ortogonal regresyon, Passing-Bablok regresyonu, Tip-II regresyon yöntemleri, York regresyonu

Abstract

Regression analysis is a statistical technique used to analyze the relationship between two or more variables. Linear regression analysis is based on some assumptions, and when these assumptions are met, it is one of the methods that gives the most effective results in prediction studies. One of these assumptions is that the independent variables do not include measurement error. Regression methods used in cases where the independent variables are assumed to include no measurement error are defined as type-I regression methods. The methods used in the estimation of models in which both dependent and independent variables contain or may contain errors are called type-II regression methods. As in many methods, the results obtained from data with outliers in type-II regression analysis are biased. In this study, the performances of 5 different type-II regression methods (Deming, Orthogonal, Passing-Bablok, Ordinary Least Squares Bisector, York regression methods), which are frequently used in the literature, against outliers were tested. In four different data structures, two of which are simulations, outliers were created at different rates and the results obtained from five different methods were compared. According to the results, as the outlier ratio in the data increases, it is determined that the Passing-Bablok regression results have less bias.

Keywords: Deming regression, Orthogonal regression, Passing-Bablok regression, Type-II regression methods, York regression

* Sorumlu yazar / Corresponding author.

1. Giriş

İstatistiksel analizlerde sıklıkla kullanılan regresyon analizinde bir bağımlı değişken ile bir veya birden fazla bağımsız değişkenler arasındaki ilişki incelenmektedir. Burada amaç değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi tanımlama veya değişkenlerin bilinen değerlerini kullanarak bir değişkenin değerini tahmin etmek olabilir. Regresyon analizi modellerinde parametreleri tahmin etmek için çeşitli yöntemler vardır. En küçük kareler (EKK), momentler ve en çok olabilirlik yöntemleri bunlardan bazılarıdır. Yapılacak çalışmalarda kullanılacak model yapısı, araştırılan konunun uzmanları tarafından, geçmiş çalışmaların ışığı altında veya araştırma yapılacak verinin yapısına göre belirlenmeli ve modelin matematiksel şekli doğru seçilmelidir. Doğrusal regresyon analizi de bunlardan biridir ve bağımlı değişkenin, bağımsız değişkenler ile doğrusal bir ilişki içinde olduğunu varsayar. Doğrusal regresyon analizi bazı istatistiksel varsayımlar gerektirir. Bu varsayımlar sağlandığında EKK Yöntemi en güçlü ve güvenilir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Rousseeuw & Leroy, 1987; Türkay, 2004).

En Küçük Kareler yöntemi, birbirine bağlı olarak değişen iki büyüklük arasındaki matematiksel bağlantıyı, gerçeğe en yakın bir denklem olarak yazmak için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir, nokta tahmin yöntemidir; yani örneklem veriyken her tahmin edici ilgili anakitle katsayısının tek bir tahminini verir. Bu yöntemin başarısı, önceden belirlenmiş istatistiksel varsayımların sağlanmasına bağlıdır. Bu varsayımlardan en önemlilerinden biri de değişkenlerin ölçme hatalı olmaması varsayımdır. Ölçme hataları 3 farklı şekilde tanımlanabilir (Gujarati, 2021). Bunlar bağımlı değişkenlerde ölçme hataları, bağımsız değişkenlerde ölçme hataları ve her iki değişkende meydana gelen ölçme hatalarıdır. Bağımlı değişkende ölçme hatası olması durumunda modelin tahmini ile ilgili bir sorun yoktur. Tahmin edilen katsayılar sapmasız (bir tahminin, gerçek değerlerden sistematik bir şekilde sapmaması yani tahminlerin güvenilir ve geçerli olması) ve tutarlıdır (bir tahmincinin, örneklem büyüklüğü arttıkça gerçek parametre değerine yaklaşma özelliği). Tahmin edilen varyanslar ise ölçme hatasının bulunmadığı duruma göre daha büyük çıkacaktır. Bağımsız değişkenin ölçme hatalı olması durumunda, ölçme hatasız modeller için yapılan tüm açıklamalar geçersiz olmaktadır. Her iki değişkende meydana gelen ölçme hataları durumunda ise parametre tahminleri sapmalı ve tutarsız olacaktır (Gujarati, 2021; Wooldridge, 2013). Bağımsız değişken ya da değişkenlerin ölçüm hatası içermediği varsayılan durumlarda kullanılan regresyon yöntemleri tip-I regresyon yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin her ikisinin de hata içerdiği veya içerebileceği düşünülen modellerin tahminlerinde kullanılan yöntemler ise tip-II regresyon yöntemleri olarak adlandırılmaktadır. Tip-I yöntemlerinde hata oranı bağımsız değişkenler için minimize edilirken tip-II yöntemlerinde regresyon denklemine dik ya da hata miktarına bağlı olarak hesaplanan uzaklıklarının alınması sonucunda her iki değişkendeki hataları da dikkate alma mantığı kullanılmaktadır (Saraçlı, 2011).

Uç değer kavramı bir veri kümesinde yer alan verilerin diğer verilerin kıyaslanmasında çok büyük ya da çok küçük oldukları belirlenen değerler olarak tanımlanabilir. Uç değerler elde edilen analiz sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilirler. Uç değerler araştırma yapılan veri setindeki farklı yapıları gözlemlerden kaynaklandığı gibi ölçüm hatalarından veya veri girişinde yapılan hatalardan da ortaya çıkabilmektedir. Uç değerler genellikle hata varyansını arttırmakta ve istatistiksel testlerin gücünü azaltmaktadır. Rassal olmayan bir dağılım mevcut ise veri normal dağılmamakta, tutarsız ve etkin olmayan tahminlere yol açabilmektedir (Osborne & Overbay, 2004). Bu yüzden birçok çalışma öncesi uç değerlerin tespiti ve bunların ayıklanması konusunda araştırmacıların dikkatli olmaları önerilmektedir.

Bu çalışmada en çok tercih edilen tip-II regresyon yöntemlerinden Deming regresyonu, Passing-Bablok yöntemi, Ortogonal Regresyon Yöntemi, EKK Açıortay Yöntemi ve York Regresyonu yöntemlerinin uç değerler karşısındaki performansları karşılaştırılmıştır. Dört farklı veri setinde oluşturulan farklı oranlardaki uç değer yüzdeleri ile model parametre tahminleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar ortalama mutlak yüzde hata oranı (MAPE) ile karşılaştırılmışlardır.

Literatürde tip-II regresyon analizi çalışmalarına genel olarak bakıldığında, bazılarının mevcut veriler için uygun yöntem belirleme çalışmaları ve karşılaştırmaları bazılarının ise mevcut yöntemlerin farklı model yapılarında nasıl sonuçlar verdiğinin araştırıldığı çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Payne (1997) simülasyon verileri ile Deming ve Passing-Bablok yöntemlerini, Haeckel vd. (2013) simülasyon verileri ile EKK, Deming, Genelleştirilmiş Deming, Passing-Bablok, Ortogonal ve Standartlaştırılmış Temel Bileşenler regresyon yöntemlerini, Stöckl vd. (1998) EKK, Deming, Temel Bileşenler ve Passing-Bablok regresyon yöntemlerini gerçek veriler üzerinde karşılaştırmışlardır. Saraçlı (2011) çalışmasında farklı Tip-II regresyon yöntemlerini Monte-Carlo simülasyonu ile karşılaştırmıştır. Ludbrook (2010) literatürde çalışılmış Ana Eksen, Standartlaştırılmış Ana Eksen, EKK, Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler (AEKK), Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKK), Deming,

Ortogonal, Passing-Bablok, Riu-Rius, Ripley-Thompson yöntemlerinden elde edilen sonuçların derlendiği çalışmada öneri ve eleştirilerde bulunmuştur. Işıkhani vd. (2013) EKK, AEKK, Deming, Ağırlıklandırılmış Deming ve Passing-Bablok yöntemlerini gerçek veri ve gerçek veriden türetilmiş farklı senaryolar üzerinde karşılaştırmışlardır. Baumdicker & Hölker (2020) çalışmalarında tekrarlı ölçümler için Passing-Bablok regresyonu önermişlerdir. Sotgia vd. (2008) çalışmalarında genel regresyon mantığına dayalı yeni bir model karşılaştırma yöntemi önermişler ve önerilen yöntemi Bland-Altman ve Passing-Bablok yöntemleri ile karşılaştırmışlardır. Linnet (1998) çalışmada yinelemeli olarak yeniden ağırlıklandırılmış genel Deming regresyonu yöntemini tanıtmış ve simülasyon verilerinden elde edilen analiz sonuçlarını EKK ve klasik Deming regresyonu sonuçları ile karşılaştırmıştır. Bosse vd. (2022) çalışmalarında çoklu determinasyon katsayısının Deming regresyonu için geliştirilmiş halini önermişlerdir. Ortogonal regresyon modelinin hatanın dikkatli bir şekilde modellenmesini gerektirdiği sonucuna varmışlardır. Martin (2000) çalışmada Deming regresyon yöntemi için ağırlıklandırılmış katsayı tahminleri önermiş ve tüm durumlar için istatistiksel olarak anlamlı güven aralıkları üretmiştir.

Tip-II regresyon yöntemlerine alternatif yaklaşımların yapıldığı çalışmalar da literatürde son dönemlerde sıklıkla çalışılmaktadır. Mittas vd. (2010) çalışmada EKK ve Deming yöntemlerinin Bootstrap performanslarını karşılaştırmıştır. Benni vd. (2018) tek ve çift Bootstrap yöntemlerini Deming ve rasgele katsayı modelleri üzerinde test etmişlerdir. Erilli (2023) çalışmada klasik Passing-Bablok regresyon yönteminde parametre tahminlerinde kullanılan medyan parametresi yerine Trimean parametresinin kullanılması önermiş, çeşitli veri setleri üzerinde yapılan hesaplamaları klasik PB parametre tahmin sonuçları ile karşılaştırmıştır. Fitrianto vd. (2020) Jackknife ve Bootstrap yeniden örnekleme yöntemlerini Deming ve Ortogonal regresyon yöntemleri üzerinde uygulamışlardır. Tunca & Saraçlı (2021) çalışmalarında Tip-II regresyon yöntemleri ile Yapay Sinir Ağlarını karşılaştırmışlardır. Mydukuri vd. (2022), Deming regresyon analizine nöro-bulanık yaklaşımını adapte ederek Covid-19 teşhisleri için yeni bir karar modeli önermişlerdir.

2. Materyal ve Yöntem

Laboratuvar çalışmalarında nicel analizler için yöntem karşılaştırma çalışmalarının amacı, tıbbi karar düzeylerinde tahmini yanlılık için ortalama sistematik yanlılığı ve güven aralığını tahmin etmektir. Bu tahminler daha sonra, değerlendirme yapılan yöntemin kabul edilebilirliğine karar vermek için araştırmacının iddiaları veya önceden belirlediği kriterlerle karşılaştırılır. Regresyon analizinde hem bağımlı ve hem de bağımsız değişkenlerin ölçme hatalı olduğu modellerin tahminlerinde kullanılan yöntemler, tip-II regresyon yöntemleri olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde bu çalışmada kullanılacak yöntemler kısaca tanıtılmıştır.

2.1 Deming Regresyonu

Deming regresyonu, laboratuvar çalışmalarında hem karşılaştırma hem de test yöntemlerinin rasgele hatasının dikkate alındığı doğrusal regresyon analizini ifade etmek için kullanılan bir yöntemdir (Deming, 1943). Deming regresyon analizinde en aza indirgenmek istenilen hata kareler toplamı Eşitlik 1'de verildiği gibi formüle edilir:

$$\sum \left\{ (x_i - X_i)^2 + \lambda (y_i - Y_i)^2 \right\}. \quad (1)$$

Eşitlik 1'de yer alan λ ifadesi, ölçme hatalı olduğu düşünülen bağımsız ve bağımlı değişkenlerin varyanslarının oranı olarak formüle edilir ve Eşitlik 2'de verildiği gibi hesaplanır:

$$\lambda = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2}. \quad (2)$$

Deming regresyon yönteminde tahmin edilecek parametre değerleri için kullanılacak formüller Eşitlik 3-7'de verilmiştir:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{(\lambda q - u) + \sqrt{(u - \lambda q)^2 + 4\lambda p^2}}{2\lambda p}, \quad (3)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \bar{x} \hat{\beta}_1, \quad (4)$$

$$u = \sum (x_i - \bar{x})^2, \quad (5)$$

$$q = \sum (y_i - \bar{y})^2, \quad (6)$$

$$p = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}). \quad (7)$$

2.2 Ortogonal Regresyon

Bazı kaynaklarda *Toplam En Küçük Kareler* regresyonu olarak da adlandırılan bu yöntemde kullanılan formüller, Deming regresyonu formüllerinde $\lambda = 1$ olması durumu olarak da bilinir (Passing & Bablok, 1983). Parametre değerleri için kullanılacak formüller Eşitlik 8-12'de verilmiştir:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{(q-u) + \sqrt{(u-q)^2 + 4p^2}}{2p}, \quad (8)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \bar{x}\hat{\beta}_1, \quad (9)$$

$$u = \sum (x_i - \bar{x})^2, \quad (10)$$

$$q = \sum (y_i - \bar{y})^2, \quad (11)$$

$$p = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}). \quad (12)$$

2.3 Passing-Bablok Regresyonu

İlk olarak 1983 yılında tanıtılan bu yöntem, benzer sonuçlar verip vermediklerini görmek amacıyla iki yöntemi karşılaştırmak için kullanılan parametrik olmayan bir tekniktir (Passing & Bablok, 1983). Genellikle mevcut bir yöntemi bazı farklılıklara sahip yeni bir yöntemle karşılaştırmak için kullanılır. Passing-Bablok tahmincisi, Theil-Sen regresyonunun her iki değişkendeki hataları açıklayan bir varyasyonu olarak da tanımlanabilir (Passing & Bablok, 1984). Bu, doğrusal bir regresyon çizgisinin tahmin edilmesi ve kesişimin 0 ve eğimin 1 olup olmadığının test edilmesiyle gerçekleştirilir. Passing-Bablok yöntemini uygulamak için bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında pozitif yönlü bir korelasyon katsayısı olmalı ve değişkenler arasında doğrusal bir ilişki bulunmalıdır. Değişkenlerin dağılımı ile ilgi varsayımlara gerek bulunmamaktadır (Payne, 1997).

Bağımlı ve bağımsız değişkenleri oluşturan sıralı gözlem değerlerinin farklarının oranı noktaların eğimi S_{ij} olarak adlandırılır ve tüm veri setinden elde edilecek tüm eğim noktalarının ortanca değeri Passing-Bablok regresyon parametre tahminini oluşturmaktadır. Noktaların eğimi S_{ij} , Eşitlik 13'te verildiği gibi hesaplanır:

$$S_{ij} = \frac{y_i - y_j}{x_i - x_j}. \quad (13)$$

Burada $S_{ij} = -1$ veya $S_{ij} = 0/0$ ise örneklem çiftleri yok sayılarak işleme devam edilir. Tüm S_{ij} değerleri belirlendiğinde $S_{ij} < -1$ formuna sahip gözlem sayısı k ile gösterilir. Hesaplanan eğim değerleri bağımsız olmadığından, tahmin yanlılığını düzeltmek için medyan hesaplaması k faktörü kadar kaydırılır. Bu tarafsız bir tahminci yaratmaktadır. Eğim katsayısı Eşitlik 14'te verildiği gibi hesaplanmaktadır:

$$\hat{\beta}_1 = \text{Medyan}(S_{ij}) + k. \quad (14)$$

Modelin sabit parametresinin tahmini tüm gözlem çiftlerinden hesaplanan eşitsizliğin medyan değeri olarak hesaplanır ve Eşitlik 15'te verildiği gibi formüle edilir:

$$\hat{\beta}_0 = \text{Medyan}(Y_i - \hat{\beta}_1 X_i). \quad (15)$$

2.4 York Regresyonu

York vd. (2004) çalışmasında tanıtılan bu yöntem, en küçük kareler yöntemine dayalı olmasına rağmen Titterington & Halliday (1979) çalışmasındaki maksimum olabilirlik tahminleriyle tutarlı sonuçlar vermektedir. Eğim katsayısı için kullanılan formüller Eşitlik 16-20'de gösterilmiştir:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^N W_i \beta_i (Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^N W_i \beta_i (X_i - \bar{X})}, \quad (16)$$

$$\beta_i = W_i \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\omega(X_i)} + \frac{Y_i - \bar{Y}}{\omega(Y_i)} - \{b(X_i - \bar{X}) + (Y_i - \bar{Y})\} \frac{r_i}{\sqrt{\omega(X_i)\omega(Y_i)}} \right), \quad (17)$$

$$W_i = \frac{\omega(X_i)\omega(Y_i)}{\omega(X_i) + b^2\omega(Y_i) - 2br_i\sqrt{\omega(X_i)\omega(Y_i)}}, \quad (18)$$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N W_i X_i}{\sum_{i=1}^N W_i}, \quad (19)$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^N W_i Y_i}{\sum_{i=1}^N W_i}. \quad (20)$$

W_i ve β_i eğim katsayısının fonksiyonlarıdır ve Eşitlik 16 ile eşanlı çözülmelidir. Her veri noktası için $\omega(X_i)$ ve $\omega(Y_i)$ ağırlıklar ve hata korelasyonu r_i iken b katsayısı için başlangıç değeri tahmini olarak belirlenir (EKK tahmincisi olabilir). b 'nin ardışık değerleri önceden tanımlanmış bir hata payı dahilinde olana kadar aşağıdaki adımları yinelenir (Saylor vd., 2006):

- i. b , $\omega(X_i)$, $\omega(Y_i)$ ve r_i değerlerini kullanarak her veri noktası için Eşitlik 17'deki W_i değeri hesaplanır.
- ii. X_i, Y_i gözlem noktaları ve W_i değerlerini kullanarak Eşitlik 19 ve Eşitlik 20'deki \bar{X} ve \bar{Y} değerleri hesaplanır.
- iii. Her veri noktası için Eşitlik 18'deki β_i değerleri hesaplanır.
- iv. Eşitlik 16 için yeni bir b katsayısı değeri hesaplanır ve i. adıma geri dönlür.
- v. Kesişim parametresi a şu eşitlik yardımıyla tahmin edilir: $a = \bar{Y} - b\bar{X}$.

2.5 En Küçük Kareler Açırtay Yöntemi

En küçük kareler açırtay yöntemi yapılan çalışmalarda veriler incelendiğinde ortaya çıkan değerlerin regresyon doğrusuna olan mesafesini, regresyon doğrusunun açırtayını göz önünde bulundurarak minimuma indirmeyi amaçlayan bir yöntemdir (Isobe vd. 1990). Bu yöntemin uygulanmasında kullanılacak eğim katsayısının formülü Eşitlik 21'de verildiği gibidir:

$$\hat{\beta}_1 = (\hat{\beta}_{1(X/Y)} + \hat{\beta}_{1(Y/X)})^{-1} \left[(\hat{\beta}_{1(X/Y)}\hat{\beta}_{1(Y/X)}) - 1 + \sqrt{(1 + \hat{\beta}_{1(X/Y)}^2)(1 + \hat{\beta}_{1(Y/X)}^2)} \right]. \quad (21)$$

Eşitlik 21’de bulunan eğim katsayısı yardımıyla modelin sabit parametresi ise Eşitlik 22’de verilen denklem yardımıyla bulunur:

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}. \quad (22)$$

3. Uygulama

Uygulamada 4 farklı veri seti kullanılarak yukarıda kısaca tanıtilan 5 farklı tip-II regresyon yönteminin uç değerler karşısındaki performansları araştırılmıştır. Bu veri setlerinin ikisi daha önce literatürde tip-II regresyon yöntemlerinin performanslarının ölçülmesinde kullanılan veriler iken diğer ikisi simülasyon ile oluşturulmuş verilerdir. Tip-II regresyon yöntemleri yüksek korelasyona sahip değişkenli verilere ihtiyaç duymaktadır. Hintze (2020) ve Giavarina (2015) veri setleri 30’ar gözlemlidirler ve sırasıyla 0.9954 ve 0.9958 korelasyon değerlerine sahiptirler. Simülasyon-1 veri seti 20 gözlemlidir ve değişkenler arası korelasyon değeri 0.9993 iken Simülasyon-2 veri seti 40 gözleme sahiptir ve değişkenler arası korelasyon değeri 0.9991’dir. Uygulamada bu veri setleri için ilk önce yukarıda tanıtilan tip-II regresyon yöntemleri ile tahmin modelleri oluşturulmuştur. İkinci aşamada veri setlerinde örneklem hacimlerinin %10, %20, %30, %40 ve %50 oranında uç değerler oluşturulmuş ve oluşturulan yeni verilere belirtilen tip-II regresyon yöntemleri uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Uç değerler oluşturulurken, veri küçükten büyüğe doğru sıralandıktan sonra Hintze (2020) ve Simülasyon-1 veri seti için belirtilen yüzde oranları kadar verideki en büyük değerli gözlemlerden başlamak kaydıyla 10 ile çarpılarak genişletilmiş, Giavarina (2015) ve Simülasyon-2 veri seti için ise yine en büyük değerli gözlemlerden başlamak kaydıyla 10 ile bölünerek değiştirilmiştir. Karşılaştırma kriteri olarak ortalama mutlak yüzde hata (MAPE) kriteri kullanılmıştır. MAPE formülü Eşitlik 23’te verildiği gibidir:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{Y_i - \hat{Y}_i}{Y_i} \right|. \quad (23)$$

Analizlerde R ve Microsoft Excel paket programları kullanılmıştır. York regresyon analizi için R programında (ver. 4.2.1) “IsoplotR” paketi, diğer yöntemler için yazar tarafından Microsoft Excel’de yazılan kodlar kullanılmıştır (Vermeesch, 2018). Çalışmada kullanılan veri setleri Ek A’da verilmiştir.

Uygulamada ilk olarak Ek Tablo A1’de verilen Hintze (2020) veri setine yukarıda tanıtilan beş farklı tip-II regresyon yöntemi uygulanmış ve hesaplanan parametre tahminleri ile MAPE değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Hintze (2020) veri seti için tip-II regresyon analizi sonuçları.

Yöntem	β_0	β_1	MAPE
Deming	-0.07531	0.99887	0.021226
Passing-Bablok	-0.00924	0.99861	0.02126
Ortogonal	-0.07498	0.99886	0.02122
EKK Açıortay	0.14219	0.99542	0.02154
York	1.47384	0.98060	0.02844

Tablo 2’deki sonuçlara bakıldığında en iyi MAPE değerinin Deming regresyon sonuçlarından elde edildiği görülse de Passing-Bablok ve Ortogonal regresyon sonuçlarından elde edilen MAPE değerlerinin de oldukça yakın olduğu belirlenmiştir. Bu 3 yöntemin kesişim katsayıları aynı işaretli çıkmıştır. İkinci olarak aynı veri setinde %10, %20, %30, %40 ve %50 oranında uç değerler oluşturulmuş ve tanıtilan dört farklı tip-II regresyon yöntemi uygulanmıştır. Hesaplanan parametre tahmin sonuçları ve MAPE değerleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2’deki sonuçlara baktığımızda veride oluşturulan uç değer oranı arttıkça Passing-Bablok regresyonundan elde edilen sonuçların daha düşük ortalama mutlak hata yüzdesine sahip oldukları belirlense de %10, %20 ve %30’luk uç değerli veri yapılarında Deming, Ortogonal ve EKK Açıortay yöntemlerinin de oldukça yakın MAPE değerlerine sahip oldukları görülmektedir.

Tablo 2. Uç değer yüzdelere göre Hintze (2020) veri seti için parametre tahmin sonuçları.

Yöntem	β_0	β_1	MAPE	Uç Değer Yüzdesi
Deming	-0.16507	1.00012	0.021066	10%
PB	-0.01274	0.99867	0.02125	
Ortogonal	-0.16507	1.00012	0.021066	
EKK Açıortay	-0.14039	0.9999	0.021083	
York	1.33523	0.98466	0.02991	
Deming	0.39234	0.99118	0.02219	20%
PB	-0.10000	1.00000	0.02111	
Ortogonal	0.39273	0.99117	0.02219	
EKK Açıortay	-1.63303	0.99981	0.03194	
York	1.14425	0.98956	0.02942	
Deming	0.56869	0.98925	0.02266	30%
PB	-0.10000	1.00000	0.02122	
Ortogonal	0.56932	0.98925	0.02267	
EKK Açıortay	-2.69819	0.99981	0.0467	
York	1.01791	0.99303	0.02896	
Deming	0.65680	0.99103	0.02357	40%
PB	0.05030	0.99829	0.02134	
Ortogonal	0.65747	0.99103	0.02357	
EKK Açıortay	-2.6219	0.9998	0.04241	
York	0.98750	0.99478	0.02983	
Deming	1.87733	0.99635	0.04192	50%
PB	0.04722	0.99835	0.02136	
Ortogonal	1.87946	0.99635	0.04195	
EKK Açıortay	0.88732	0.99864	0.02969	
York	1.18307	0.99303	0.03084	

Çalışmada kullanılan ikinci veri seti Ek Tablo A2’de verilen Giavarina (2015) çalışmasında kullanılan veri setidir ve bu veri seti için yukarıda tanımlanan beş farklı tip-II regresyon yöntemi ile hesaplanan parametre tahminleri ve MAPE değerleri Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Giavarina (2015) veri seti için tip-II regresyon analizi sonuçları.

Yöntem	β_0	β_1	MAPE
Deming	10.4168	1.0460	0.1534
Passing-Bablok	7.1915	1.0551	0.1394
Ortogonal	10.3446	1.0462	0.1531
EKK Açıortay	28.6943	0.9958	0.34807
York	7.7654	1.2987	0.3445

Tablo 3’teki sonuçlara bakıldığında en iyi MAPE değeri Passing-Bablok regresyon sonuçlarından elde edilmiştir. Deming ve Ortogonal regresyon sonuçlarından elde edilen MAPE değerlerinin birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Aynı veri setinde %10, %20, %30, %40 ve %50 oranında uç değerler oluşturulduktan sonra farklı tip-II regresyon yöntemleri uygulanmış ve elde edilen parametre tahminleri ve MAPE değerleri Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4’teki sonuçlara baktığımızda veride oluşturulan uç değer oranı %10 ve %20 iken EKK Açıortay yöntem sonuçlarının daha iyi MAPE değerleri verdiği, verideki uç değer oranı arttıkça Passing-Bablok regresyonundan elde edilen sonuçların daha düşük MAPE değerine sahip oldukları görülmektedir.

Tablo 4. Uç değer yüzdelere göre Giavarina (2015) veri seti için parametre tahmin sonuçları.

Yöntem	β_0	β_1	MAPE	Uç Değer Yüzdesi
Deming	10.4168	1.0460	0.1584	
PB	2.5000	1.0786	0.1617	
Ortogonal	3.3138	1.0783	0.2587	10%
EKK Açıortay	26.1678	0.9962	0.3375	
York	7.6405	1.3066	0.3491	
Deming	10.4168	1.0460	0.1966	
PB	-3.3600	1.1040	0.1993	
Ortogonal	-2.3614	1.1163	0.1973	20%
EKK Açıortay	22.5866	0.9956	0.3112	
York	7.5932	1.3008	0.3436	
Deming	10.4168	1.0460	0.2037	
PB	-0.5174	1.0957	0.1829	
Ortogonal	-3.2914	1.1276	0.2049	30%
EKK Açıortay	16.7846	0.9921	0.2418	
York	7.5664	1.2887	0.3330	
Deming	10.4168	1.0460	0.1835	
PB	2.6797	1.0582	0.1594	
Ortogonal	-0.6645	1.1019	0.1850	40%
EKK Açıortay	11.6578	0.9825	0.1713	
York	7.5617	1.2694	0.3168	
Deming	10.4168	1.0460	0.2180	
PB	3.3031	1.0281	0.1521	
Ortogonal	-4.6395	1.1670	0.2208	50%
EKK Açıortay	9.0678	0.9758	0.1454	
York	7.5555	1.2368	0.2920	

Çalışmada kullanılan üçüncü veri seti Ek Tablo A3'te verilen Simülasyon-1 veri setidir ve bu veri seti için yukarıda tanımlanan beş farklı tip-II regresyon yöntemi ile hesaplanan parametre tahminleri ve MAPE değerleri Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. Simülasyon-1 veri seti için Tip-II regresyon analizi sonuçları.

Yöntem	β_0	β_1	MAPE
Deming	0.22176	1.01864	0.02932
Passing-Bablok	0.17050	1.02130	0.02586
Ortogonal	0.22162	1.01865	0.02931
EKK Açıortay	0.42534	0.99930	0.04404
York	0.01941	1.04707	0.02504

Tablo 5'teki sonuçlara bakıldığında en iyi MAPE değerinin York regresyon sonucundan elde edildiği görülmektedir. Passing-Bablok regresyon sonucundan elde edilen MAPE değeri de oldukça yakın çıktığı belirlenmiştir. Aynı veri setinde %10, %20, %30, %40 ve %50 oranında uç değerler oluşturulduktan sonra farklı tip-II regresyon yöntemleri uygulanmış ve elde edilen parametre tahminleri ve MAPE değerleri Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6'daki sonuçlara göre %10 ve %20'lik uç değerlere karşı Ortogonal regresyon sonuçlarının daha düşük MAPE değerleri verdiği, %30, %40 ve %50'lik uç değerlerde ise Passing-Bablok ve York regresyon sonuçlarının diğer yöntemlere göre daha düşük MAPE değerleri verdiği belirlenmiştir.

Tablo 6. Uç değer yüzdelere göre Simülasyon-1 veri seti için parametre tahmin sonuçları.

Yöntem	β_0	β_1	MAPE	Uç Değer Yüzdesi
Deming	0.05985	1.03453	0.0241017	10%
PB	0.1446	1.0283	0.0250507	
Ortogonal	0.059831	1.03453	0.0241016	
EKK Açıortay	1.03059	0.99997	0.1305262	
York	0.0204	1.04698	0.0249484	
Deming	0.13248	1.02753	0.0239012	20%
PB	0.1468	1.0274	0.0244105	
Ortogonal	0.13241	1.02753	0.0239011	
EKK Açıortay	1.34296	0.99994	0.1774118	
York	0.02306	1.04662	0.0248048	
Deming	0.15505	1.02827	0.0248294	30%
PB	0.1446	1.0283	0.02433071	
Ortogonal	0.15482	1.02827	0.02481419	
EKK Açıortay	1.79836	0.99986	0.24337468	
York	0.02428	1.04655	0.024807985	
Deming	0.19166	1.03041	0.02909903	40%
PB	0.1395	1.0382	0.02619928	
Ortogonal	0.19131	1.03042	0.02906975	
EKK Açıortay	2.3326	0.99984	0.3146721	
York	0.02448	1.04668	0.02483225	
Deming	0.17459	1.0295	0.02610926	50%
PB	0.1422	1.0305	0.02382484	
Ortogonal	0.17414	1.02951	0.02607386	
EKK Açıortay	2.56136	0.999815	0.32904175	
York	0.02804	1.04632	0.02458811	

Çalışmada kullanılan dördüncü veri seti Ek Tablo A4'te verilen Simülasyon-2 veri setidir ve bu veri seti için yukarıda tanımlanan beş farklı tip-II regresyon yöntemi ile hesaplanan parametre tahminleri ve MAPE değerleri Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. Simülasyon-2 veri seti için tip-II regresyon analizi sonuçları.

Yöntem	β_0	β_1	MAPE
Deming	5.68616	0.99901	0.0311929
Passing-Bablok	6.18520	1.00070	0.0307470
Ortogonal	5.68635	0.99900	0.0311937
EKK Açıortay	5.65558	0.99914	0.0312290
York	2.73334	1.02983	0.0357850

Tablo 7'deki sonuçlara bakıldığında en iyi MAPE değerinin Passing-Bablok regresyon sonucundan en yüksek değer ise York regresyonundan elde edildiği görülmektedir. Diğer regresyon sonuçlarından elde edilen MAPE değerleri de oldukça yakın çıkmıştır. Aynı veri setinde %10, %20, %30, %40 ve %50 oranında uç değerler oluşturulduktan sonra farklı tip-II regresyon yöntemleri uygulanmış ve elde edilen parametre tahminleri ve MAPE değerleri Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8'deki sonuçlara göre %10'lık uç değerlere karşı EKK Açıortay regresyon sonuçlarının daha düşük MAPE değerleri verdiği, %20, %30, %40 ve %50'lik uç değerlerde ise Passing-Bablok regresyon sonuçlarının diğer yöntemlere göre daha düşük MAPE değerleri verdiği belirlenmiştir.

Tablo 8. Uç değer yüzdelere göre Simülasyon-2 veri seti için parametre tahmin sonuçları.

Yöntem	β_0	β_1	MAPE	Uç Değer Yüzdesi
Deming	4.3023	1.00342	0.0329948	
PB	3.6897	1.0075	0.0335459	
Ortogonal	4.30168	1.00343	0.0329943	10%
EKK Açıortay	5.10271	0.99901	0.0322292	
York	2.00831	1.03314	0.0368258	
Deming	3.09877	1.00954	0.0382329	
PB	0.8306	1.0204	0.0381360	
Ortogonal	3.09701	1.00955	0.0382325	20%
EKK Açıortay	4.69848	0.99876	0.0390281	
York	1.27604	1.0392	0.0402402	
Deming	3.0305	1.00609	0.0443248	
PB	0.3921	1.0201	0.0378828	
Ortogonal	3.02943	1.0061	0.0443217	30%
EKK Açıortay	3.93206	0.998528	0.0469668	
York	0.75424	1.04485	0.0432819	
Deming	2.91875	1.00254	0.0515007	
PB	0.1566	1.0206	0.0383039	
Ortogonal	2.91825	1.00254	0.0514978	40%
EKK Açıortay	3.35434	0.99791	0.0537022	
York	0.16719	1.05452	0.0444554	
Deming	2.00814	1.01341	0.0534222	
PB	-0.5143	1.0398	0.0367515	
Ortogonal	2.00555	1.01345	0.0534033	50%
EKK Açıortay	3.17288	0.99736	0.0623661	
York	-0.69427	1.07454	0.0430025	

4. Sonuç ve Tartışma

Regresyon analizinin önemli varsayımlarından biri olan bağımsız değişkenlerde hata olmadığı varsayımı çoğu kez bilinmemekte veya göz ardı edilmektedir. Tip-I regresyon analiz yönteminde bağımsız değişkenlerde hata olmadığı varsayımı geçerlidir ve elde edilen sonuçlar buna göre değerlendirilir. Tip-II regresyon analiz yöntemlerinde ise hem bağımlı hem de bağımsız değişkenlerde hata olabileceği varsayımı üzerine durulmakta ve elde edilen sonuçlar buna göre yorumlanmaktadır. Tip-II regresyon modelleri ayrıca aynı ölçümü yapan birden fazla yöntemin karşılaştırılmasında da kullanılmaktadır. Bu modeller yeni üretilen bir makinenin daha iyi ölçüm yapıp yapmadığının karşılaştırılmasında, karar vericiye yardımcı ve etkin yöntemlerdir.

Birçok istatistiksel yöntem uç değerlere duyarlıdır. Gerek sınıflama çalışmalarında gerekse tahmin modellerinde uç değerler, analizler sonucunda elde edilecek sonuçları direkt etkileyebilmekte ve tutarsız veya etkin olmayan sonuçlara yol açabilmektedir. Literatürde uç değerleri ayıklama veya temizleme yöntemleri olsa da bazı durumlarda veri üzerinde hiçbir değişiklik yapılamamakta ve orijinal veri ile sonuçlar elde edilme zorunluluğu olmaktadır. Bu gibi durumlarda seçilecek yöntemin gücü biraz daha önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada, literatürde sık kullanılan 5 farklı tip-II regresyon yönteminin, uç değerlere sahip veri setlerinden elde edilen parametre tahminlerine etkisi araştırılmıştır. Farklı oranlarda oluşturulan uç değerli verilerde parametre tahminleri elde edilmiş ve en iyi tahmin modeli MAPE kriteri ile belirlenmiştir. Belirlenen yöntemlerin performansları 2'si simülasyon verisi olmak üzere 4 farklı veri setinde karşılaştırılmıştır. Seçilen 2 gerçek hayat veri setinin seçilmesinin amacı, bu veri setlerinin tip-II literatüründe daha önce çalışılmış olması ve değişkenler arası yüksek korelasyona sahip olmalarıdır. Benzer şekilde oluşturulan 2 simülasyon verisinin de yüksek

korelasyonlu ($r=0.999$) değişkenlere sahip olması ve gerçek hayat verilerinden farklı gözlem değerlerine sahip olmaları, farklı yöntemlerden elde edilecek sonuçların daha objektif elde edilmelerine katkı sağlamıştır.

Dört farklı veri setine uygulanan tip-II regresyon analizi sonuçlarında en düşük MAPE değerini veren yöntemler Deming, Passing-Bablok ve York regresyon yöntemleri olmuştur. Bu 4 farklı veri setinde oluşturulan %10, %20, %30, %40 ve %50 oranlarındaki uç değerler karşısında Deming, Passing-Bablok, Ortogonal, EKK Açığortay ve York regresyon analizi sonuçlarına göre ise özellikle uç değer oranı %20'den fazla olduğunda Passing-Bablok regresyon yöntemi sonuçlarının daha az MAPE değerlerine sahip oldukları belirlenmiştir (Toplamda 20 farklı uç değerli veri setlerinin 12'sinde en düşük MAPE değeri Passing-Bablok regresyon yöntemi ile elde edilmiştir). Parametrik olmayan tip-II yöntemi olarak da bilinen Passing-Bablok yönteminde değişkenlerin dağılımı ile ilgili varsayım bulunmaması ve gözlem ikililerinin farkları oranlarından hesaplanan medyan değeri üzerinden hesaplama yapması yani medyan parametresinin uç yöntemlere dayanıklılığı, bu çalışmada kullanılan veri setleri için elde edilen sonuçlarda etkili olduğu söylenebilir.

Tip-II regresyon yönteminin seçimi, spesifik uygulamaya ve veriler hakkında yapılabilecek varsayımlara bağlıdır. Varsayımlar arasında değişkenler arası yüksek korelasyon bulunması nedeniyle uç veriler karşısında tip-II yöntemlerinin yanlı sonuçlar verebileceği bilinmektedir. Bu yanlılığı en aza indirmenin en önemli yolu verideki uç değerleri temizlemek olsa da bazen bu mümkün olamamaktadır. Bu çalışmada bu gibi durumlar karşısında alternatif yöntemler arasından Passing-Bablok yönteminin seçimi -veri tipine de bağlı olarak- yanlılığı azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun sebepleri arasında Passing-Bablok yönteminin parametrik varsayımlara dayanmamasından dolayı uç değerlerin etkisini daha az hissetmesi ve nispeten küçük veri setlerinde Passing-Bablok regresyonunda parametre tahminlerinde kullanılan medyan parametresinin kullanımının uç değerlerin etkisini azaltmadaki etkisi gösterilebilir. Passing-Bablok yöntemi her iki değişkenin hata terimlerini simetrik olarak ele aldığından uç değerlerin her iki yönde de etkisini dengelemeye yardımcı olabilmektedir. Çalışmada kullanılan veri setlerinde oluşturulan uç değerler oranları sırasıyla %10, %20, %30, %40 ve %50 olarak yazar tarafından belirlenmiştir. Belirtilen farklı tip-II regresyon yöntemlerinin parametre tahmin performanslarının daha detaylı incelenebilmesi için belirlenen uç değer oranlarının daha da detaylandırılması (%11, %12, %13 gibi) ve daha yüksek örneklem hacimlerine sahip veri setlerinde araştırılması gelecek çalışmalar için önerilmektedir.

Yazar katkı oranı

Bu çalışmanın tüm süreçleri (tasarım, veri toplama, analiz, yazım ve düzenleme) N. A. Erilli tarafından gerçekleştirilmiştir.

Etik kurul onayı

Hazırlanan çalışmada etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Çıkar çatışması beyanı

Hazırlanan çalışmada herhangi bir kişi/kurum ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Ekler

Ek A Çalışmada Kullanılan Veri Setleri

Tablo A1. Veri seti Hintze (2020).

Y	69.1	26.7	61.4	51.2	34.7	88.5	57.9	45.1	77.1	82.7	78.9	51.6	28.8	97.3	68.4
X	69.3	27.1	61.3	50.8	34.4	92.3	57.5	45.5	76.6	83.2	79.4	51.7	32.5	96.9	68.2
Y	84.2	33.4	60.8	66.5	48.2	88.3	29.3	96.4	98.6	56.6	69.7	61.8	12.7	67.1	96.8
X	86.8	33.3	60.9	56.3	49.9	89.7	28.9	96.3	99.1	56.6	69.8	61.5	14.2	67.5	96.7

Tablo A2. Veri seti Giavarina (2015).

Y	8	16	30	24	39	54	40	68	72	62	122	80	181	259	275
X	1	5	10	20	50	40	50	60	70	80	90	100	150	200	250
Y	380	320	434	479	587	626	648	738	766	793	851	871	957	1001	960
X	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000

Tablo A3. Simülasyon-1 veri seti.

Y	1.05	2.15	3.25	4.10	5.50	6.75	7.80	8.40	9.60	10.25
X	1.02	1.96	3.01	4.03	5.05	6.08	7.02	8.01	9.04	10.00
Y	11.15	12.40	13.55	14.70	15.85	16.20	17.30	18.45	19.60	20.80
X	11.03	12.02	13.06	14.01	15.03	16.02	17.05	18.01	19.03	20.01

Tablo A4. Simülasyon-2 veri seti.

Y	14.8550	26.9875	38.0650	50.1975	62.3300	74.4625	86.5950	83.2325	100.8375	112.9700
X	15.0775	20.8890	31.7555	42.4110	53.4885	63.9330	74.1665	84.9275	95.1610	105.9220
Y	125.1025	137.2350	140.3675	160.9725	160.5550	174.1600	186.2925	197.8975	209.5025	221.6350
X	116.1555	126.9165	137.3610	148.5440	158.3555	169.3275	179.5610	190.0055	210.8720	231.2110
Y	233.2400	224.8450	245.9000	257.5050	269.1100	280.7150	292.3200	303.9250	315.5300	327.1350
X	221.8665	232.2055	246.1775	253.4110	263.8555	274.8275	285.0610	295.7165	316.0555	316.7110
Y	338.7400	350.3450	351.4000	363.0050	374.6100	386.2150	397.8200	409.4250	421.0300	432.6350
X	327.5775	337.7055	348.4665	358.9110	369.3555	380.3275	390.5610	401.0055	411.872	433.2110

Kaynaklar

- Baumdicker, F. & Hölker, U. (2020). Method comparison with repeated measurements Passing–Bablok regression for grouped data with errors in both variables. *Statistics & Probability Letters*, 164, 108801.
- Benni, P. B., MacLeod, D., Ikeda, K., & Lin, H. (2017). A validation method for near-infrared spectroscopy based tissue oximeters for cerebral and somatic tissue oxygen saturation measurements. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, 32(2), 269–284.
- Bossé, M., Marland, E., Rhoads, G., Sanqui, J. A. & BeMent, Z. (2022). Generalizing R^2 for deming regressions. *Communications in Statistics-Theory and Methods*, 1-13.
- Deming, W. E. (1943). *Statistical Adjustment of Data*. Dover Publication Inc., New York.
- Erilli, N. A. (2023). Revised Passing-Bablok Regression Method for Model Comparison. *Turkish Journal of Forecasting*, 7(2), 10-16.
- Fitrianto, A., Yun, T. S. & Wan Ahmad, W. Z. (2020). Application of resampling techniques in orthogonal regression. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 13(12), 4118-4124.
- Giavarina, D. (2015). Understanding Bland Altman analysis. *Biochemia medica*, 25(2), 141-151.
- Gujarati, D. N. (2021). *Essentials of Econometrics* (5th Ed.), Sage Publications. West Point, New York, USA.
- Haeckel, R., Wosniok, W. & Klauke, R. (2013). Comparison of ordinary linear regression, orthogonal regression, standardized principal component analysis, Deming and Passing-Bablok approach for method validation in laboratory medicine: Vergleich von ordinärer linearer regression, orthogonaler regression, standardisierter Hauptkomponentenanalyse, Deming und Passing-Bablok Verfahren zur Methodenvalidierung in der Laboratoriums-medicin. *Laboratoriumsmedizin*, 37(3), 147-163.
- Hintze, J.L. (2020). *Passing-Bablok regression for method comparison*, NCSS Statistical software. <https://www.ncss.com/>. [Erişim Tarihi: 20.03.2023]
- Isobe, T., Feigelson, E. D., Akritas, M. G., & Babu, G. J. (1990). Linear regression in astronomy. *The Astrophysical Journal*, 364, 104-113.
- Işıkhan, S. Y., Kiliçkap, M., & Alpar, C. R. (2013). İki Ölçüm Tekniğinin Uyumunu İncelemede Kullanılan Grafiksel ve Regresyon Yöntemleri: Uygulamalı ve Senaryolara Dayalı Bir Çalışma. *Türkiye Klinikleri Journal of Biostatistics*, 5(1), 8–18.
- Linnert, K. (1998). Performance of Deming regression analysis in case of misspecified analytical error ratio in method comparison studies. *Clinical chemistry*, 44(5), 1024-1031.
- Ludbrook, J. (2010). Linear regression analysis for comparing two measurers or methods of measurement: but which regression?. *Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology*, 37(7), 692-699.
- Martin, R. F. (2000). General Deming regression for estimating systematic bias and its confidence interval in method-comparison studies. *Clinical chemistry*, 46(1), 100-104.
- Mittas, N., Kosti, M. V., Argyropoulou, V., & Angelis, L. (2010). Modeling the relationship between software effort and size using deming regression. In *Proceedings of the 6th International Conference on Predictive Models in Software Engineering* (pp. 1-10).
- Mydukuri, R. V., Kallam, S., Patan, R., Al-Turjman, F. & Ramachandran, M. (2022). Deming least square regressed feature selection and Gaussian neuro-fuzzy multi-layered data classifier for early COVID prediction, *Expert Systems*, 39(4), e12694.

18. Osborne, J. W. & Overbay, A. (2004). The Power of outliers (and why researchers should always check for them). *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 9(6), 1531-7714, 2004.
19. Passing, H., & Bablok, W. (1983). A New Biometrical Procedure for Testing the Equality of Measurements from Two Different Analytical Methods. Application of linear regression procedures for method comparison studies in Clinical Chemistry, Part I. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, 21(11), 709-720.
20. Passing, H., & Bablok, W. (1984). Comparison of Several Regression Procedures for Method Comparison Studies and Determination of Sample Sizes Application of linear regression procedures for method comparison studies in Clinical Chemistry, Part II. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, 22(6), 431-445.
21. Payne, B. R. (1997). Method comparison: evaluation of least squares, Deming and Passing-Bablok regression procedures using computer simulation. *Annals of Clinical Biochemistry*, 34(3), 319-320.
22. Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). *Robust Regression and Outlier Detection*. John Wiley Pub., New York, USA.
23. Saraçlı, S. (2011). Tip II Regresyon Tekniklerinin Monte-Carlo Simülasyonu ile Karşılaştırılması. *E-Journal of New World Sciences Academy*, 2(6).
24. Saylor, R. D., Edgerton, E. S. & Hartsell, B. E. (2006). Linear regression techniques for use in the EC tracer method of secondary organic aerosol estimation. *Atmospheric Environment*, 40(39), 7546-7556.
25. Soțgia, S., Zinellu, A., Pinna, G. A., Deiana, L. & Carru, C. (2008). A new general regression-based approach for method comparison studies. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 46(7), 1046-1049.
26. Stöckl, D., Dewitte, K. & Thienpont, L. M. (1998). Validity of linear regression in method comparison studies: is it limited by the statistical model or the quality of the analytical input data?. *Clinical Chemistry*, 44(11), 2340-2346.
27. Titterton, D. M. & Halliday, A. N. (1979). On the fitting of parallel isochrons and the method of maximum likelihood. *Chemical Geology*, 26(3), 183-195.
28. Tunca, B. & Saraçlı, S. (2021). Artificial neural network approach on type-II regression analysis. *Alphanumeric Journal*, 9(2), 247-258.
29. Türkay, H. (2004). Doğrusal regresyon modellerinin robust (dayanıklı) yöntemlerle tahmini karşılaştırmalı uygulamaları. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri A.B.D., 2004.
30. Vermeesch, P. (2018). IsoplotR: A free and open toolbox for geochronology. *Geoscience Frontiers*, 9(5), 1479-1493.
31. Wooldridge, J. M. (2013). *Ekonometriye Giriş: Modern Yaklaşım*. Çev. Ed.: Ebru Çağlayan. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
32. York, D., Evensen, N. M., Martínez, M. L. & De Basabe Delgado, J. (2004). Unified equations for the slope, intercept, and standard errors of the best straight line. *American Journal of Physics*, 72(3), 367-375.